

YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING TSITOKINR HOLATINI GESTATSION YOSHI HAMDA OZIQLANISH TURIGA KO'RA O'Z ARO BOG'LIQLIGINI TAHLILI

Abdieva Nargiza Rustamovna

Muxamedova Shaxnoza Tolibovna

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot instituti

1986neonatolog@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15342081>

Kalit so'zlar: yangi tug'ilgan chaqaloqlar, sitokin holati, ichak mikrobiomasi.

Tadqiqotning dolzarbligi

Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma immunitet faolligining sustligi dendrit hujayralari va makrofaglarning antigenlarni ushlab va taqdim etish qobiliyatining pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Shuningdek, ularda yallig'lanishga qarshi tsitokinlarning ishlab chiqarilishi ham sust bo'ladi, bu esa immun javobini zaiflashtirishdir. Garchi bu bolalarda T-hujayralarining soni kattalar bilan solishtirganda ko'proq bo'lsa-da, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda, ayniqsa, erda tug'ilganlarda, hujayrali immunitet asosan Th2 tizimi orqali faollashadi, shu bilan birga Th1 reaksiyalari nisbatan zaifligicha qoladi, [1,4]. Gumoral himoya asosan onaning antitelalari tomonidan ta'minlanadi, ammo ularning ta'siri cheklangan. Kompleman tizimi va boshqa komponentlar, shuningdek, maxsus va maxsus bo'lmagan immunitet tizimlari yetarlicha faoliyat ko'rsatmaydi.

Tadqiqot materiallari va metodlari.

Tadqiqotda jami 120 yangi tug'ilgan chaqaloq tekshirildi, ular 4 guruhga bo'lingan: 1-nazorat guruhi 20 nafar sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqdan iborat bo'lib, faqat ona suti bilan oziqlangan, 2-nazorat guruhi 20 nafar sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqdan iborat bo'lib, ular aralash oziqlanishda bo'lib, sutni kunlik oziq-ovqat hajmida 30% ona suti va 70% sut o'rnini bosuvchi Frisolac Gold-1 (Friesland, Niderlandiya) sut mahsuloti bilan oziqlangan, 1-asosiy guruhida 40 nafar ekstremal kam tana vaznli (EKTIV) yangi tug'ilgan chaqaloqlardan iborat bo'lib, ular parenteral oziqlanishda bo'lib, minimal miqdordagi sog'ilgan ona suti (SOS) qabul qilgan, 2-asosiy guruh esa 40 nafar kam tana vaznli yangi tug'ilgan chaqaloqlardan iborat bo'lib, ular parenteral va aralash enteral oziqlanishda bo'lgan, kunlik oziqlanish hajmida 30% tabiiy sog'ilgan ona suti va 70% yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun maxsus mo'ljallangan Frisolac Gold Premature (Friesland, Niderlandiya) sut mahsuloti bilan oziqlangan.

Natijalar va ularning muhokamasi

1-asosiy guruhdagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning o'rtacha tana og'irligi $840,5 \pm 20,3$ g bo'lib, bu 2-asosiy guruhning $1713,7 \pm 62,6$ g ko'rsatkichlaridan 2 baravar pastligi ma'lum bo'lgan. Sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 1-nazorat guruhidagi tana og'irligi $3254,2 \pm 76,3$ g bo'lib, homiladorlik muddati $38,5 \pm 0,8$ hafta va bo'yi $50,7 \pm 0,3$ sm, sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 2-nazorat guruhidagi tana og'irligi $3471,2 \pm 65,2$ g bo'lib, homiladorlik muddati $39,4 \pm 0,7$ hafta va bo'yi $51,6 \pm 0,3$ sm edi. 1-asosiy guruhda yangi tug'ilgan chaqaloqlarning bo'yi $31,8 \pm 0,44$ sm bo'lib, homiladorlik muddati $27,5 \pm 0,41$ hafta, 2-asosiy guruhda esa yangi tug'ilgan chaqaloqlarning bo'yi $39,9 \pm 0,56$ sm bo'lib, homiladorlik muddati $33,6 \pm 0,7$ hafta edi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni jinsiga qarab taqsimlashda 1-guruhdagi muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar guruhida o'g'il bolalar ko'proq uchradi – 22 nafar (55%), 2-guruhdagi

EKTV va HMTKTV chaqaloqlar guruhida ham o'g'il bolalar ko'proq uchradi – 23 nafar (57,5%), sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlar 1-nazorat guruhida esa qizlar ko'proq uchradi – 12 nafar (60,0%), 2-nazorat guruhida esa o'g'il bolalar ko'proq edi – 13 nafar (65,0%) (rasm 1).

Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarning muddatidan oldin tug'ilganlik darajasi va uning chastotasini baholash uchun yangi tug'ilgan chaqaloqlar, tana og'irligidan qat'iy nazar, homiladorlik muddatiga qarab taqsimlandi. Shunday qilib, 45 (36%) yangi tug'ilgan chaqaloq 37 haftadan ortiq muddatda tug'ilgan, 30 (24%) chaqaloq 28 haftadan kam muddatda, 23 (18,4%) chaqaloq 28-32 hafta oralig'ida tug'ilgan va 27 nafar (21,6%) yangi tug'ilgan chaqaloq 32-37 hafta oralig'ida tug'ilgan (rasm 2).

Shuni ta'kidlash kerakki, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarning yashab qolishi homiladorlik muddati va tug'ilishdagi tana og'irligiga bog'liq, ammo homiladorlik muddati har doim ham homila morfofunktsional yetilishiga mos kelavermaydi. Tana va tizimlarning tabiiy rivojlanish jarayonining uzilishi natijasida homila ko'plab noxush ta'sirlarga duchor bo'ladi, bu ta'sirlarga organizm hali tayyor emas.

Rasm 2. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning gestatsion yoshiga qarab taqsimlanishi (%)

Muddatiga etmay tug'ilgan chaqaloqda patologik jarayonlarning shakllanishida eng muhim omillar nafas olish orqali kislorod olish zaruriyati va gipoksik-ischemik zararlanishlar yoki nerv tizimining yetarlicha rivojlanmasligi hisoblanadi, bu esa keyinchalik surunkali nafas va nevrologik kasalliklarning, aqliy va neyrosensor rivojlanishning sekinlashishiga olib keladi.

Sitokin statusini baholash uchun yangi tug'ilgan chaqaloqlarning qon plazmasida IL-1 β va IL-10 o'rganildi (jadval 2).

Jadval 2

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning tsitokin statusi

Ko'rsatkichlar (pg/ml)	1-nazorat guruhi (sog'lom, ko'krak suti bilan boqilayotgan) n=20		2-nazorat guruhi (sog'lom, aralash ovqatlanish bilan boqilayotgan) n=20		2-guruh (kam tug'ilgan chaqaloqlar, parenteral ovqatlanish bilan SOS yordamida) n=40		3-guruh (muddatiga yetilmay tug'ilgan chaqaloqlar, aralash enteral ovqatlanish bilan) n=40	
	M	m	M	m	M	m	M	m
IL-1 β	4,54	0,65	3,48	0,43	7,92**	0,67	5,78*	0,78
IL-10	8,30	1,11	6,25	0,59	11,02**	1,18	10,86**	1,20

Izoh: * - Ko'rsatkichlar nazorat guruhiga nisbatan ishonchli. (* $P < 0,05$; ** $0,01$; *** - $0,001$)

Muddatiga yetilmay tug'ilgan chaqaloqlarda sitokin statusini o'rganish, 1-guruhda ($7,92 \pm 0,67$ pg/ml) va 2-guruhda ($5,78 \pm 0,78$ pg/ml) IL-1 β miqdorining oshganligini ko'rsatdi. Chuqur chala tug'ilgan chaqaloqlar guruhida (EKTV) yallig'lanishni qo'zg'ovchi sitokin IL-1 β ko'rsatkichlari sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlar 1-nazorat guruhiga ($4,54 \pm 0,65$ pg/ml) nisbatan 1,75 baravar yuqori va 2-nazorat guruhiga ($3,48 \pm 0,43$ pg/ml) nisbatan 2,3 baravar yuqori edi ($p < 0,05$).

IL-10 1-asosiy guruhdagi muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda ($11,02 \pm 1,18$ pg/ml) va 2-asosiy guruhdagi EKTV/KTV bilan tug'ilgan chaqaloqlarda ($10,86 \pm 1,20$ pg/ml) ham 1,4 baravarga oshganini ko'rsatdi, bu esa 1-nazorat ko'rsatkichlariga ($8,30 \pm 1,11$ pg/ml) nisbatan yuqori, va 2-nazorat guruhiga ($6,25 \pm 0,59$ pg/ml) nisbatan 1,7 baravarga yuqori bo'ldi ($p < 0,05$) (rasm 4). IL-10, yallig'lanishga qarshi tsitokin bo'lib, homiladorlikda o'pkaning rivojlanishida va homilada surfaktant ishlab chiqarilishida ishtirok etadi. Shunday qilib, respirator distress sindromni boshdan kechirgan tug'ilgan chaqaloqlarda yuqori darajadagi IL-10 ko'rsatkichlari ijobiy omil bo'lib, bu chaqaloqlarning ona qornidan tashqaridagi hayotga samarali moslashganligini ko'rsatadi. Bizning tadqiqotimizda muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda IL-10 ning oshishi holatning barqarorligi va chaqaloqlarning yashab qolish darajasiga to'g'ridan-to'g'ri proporsional bo'lib chiqdi.

Xulosa

Shunday qilib, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda tsitokin statusini o'rganish, asosiy guruhlarda IL-1 β miqdorining sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlarga nisbatan oshganini ko'rsatdi. IL-10 ham nazorat ko'rsatkichlariga nisbatan 1,4 baravarga oshgan. Ushbu holat erta tug'ilish, immun tizimining funksional yetishmovchiligi va kam tug'ilgan chaqaloqlarda himoya-moyillik mexanizmlarining giperaaktivatsiyasi bilan tushuntiriladi, ammo shu bilan birga bu holat tizimli yallig'lanish javobining diagnostik marker sifatida chiqadi. IL-1 β konsentratsiyasi yuqori bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlar sepsis xavfi yuqori guruhiga kiritilib, qo'shimcha antibakterial terapiya olishdi. Ushbu holat erta tug'ilish, immun tizimining funksional yetishmovchiligi va muddatga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarda himoya-moslashuv mexanizmlarining giperaaktivatsiyasi bilan tushuntiriladi, ammo shu bilan birga bu holat tizimli yallig'lanish javobining diagnostik marker sifatida chiqadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н.Н. Володин, М.В. Дегтярева, Роль про- и противовоспалительных цитокинов в иммунной адаптации новорожденных детей. International Journal on Immunorehabilitation, April 2018, Vol 2, N1, pp. 175-185
2. И.В. Николаева, А.Д. Царегородцев, Г.С. Шайхиева. Формирование кишечной микробиоты ребенка и факторы, влияющие на этот процесс. РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 2018; 63:(3)
3. Припутневич Т.В., Исаева Е.Л., Муравьева В.В., Месян М.К., Зубков В.В., Николаева А.В., Бембеева Б.О., Тимофеева Л.А., Козлова А.А., Макаров В.В., Юдин С.М. Становление микробиоты кишечника доношенных и поздних недоношенных детей, рожденных самопроизвольно и путем операции кесарева сечения. НЕОНАТОЛОГИЯ: новости,

мнения, обучение. Том 11, № 1, 2023, с-45

4. Navruzova Sh.I., Mukhamedova Sh.T. Tsitokin profile of newborns with systemic inflammatory response syndrome // Journal of theoretical and clinical medicine. -- 2018. - №4.- P.28-31.
5. Oradova A.Sh., Ustenova G.O., Stabaeva G.S. Methods of research of cytokines // Medicine. - 2014. -№4. - P.84-87.
6. Simbirtsev A.S. Tsitokiny: classification and biological functions. // Cytokines and inflammation. - 2004. Volume 3. - № 2. - P. 16-23.
7. Tabolin V.A., Degtyareva M.V., Polyakova O.V. // 9th Congress of Pediatricians of Russia "Children's Healthcare in Russia: Development Strategies." - M., 2001. -C. 560.